

УДК 342.71
DOI

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ГРАЖДАНСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

РУДЕНКО П.В.,
аспирант юридического факультета
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены особенности современных ценностных ориентаций гражданства, его состояние и значимость в контексте модернизации общественных отношений, а также развития прав и свобод человека. Проведён анализ моделей регулирования института двойного (множественного) гражданства и вопроса приемлемости существования данного феномена.

Ключевые слова: гражданство, право на гражданство, гражданское общество, гражданская принадлежность, правовая регламентация основных прав и свобод человека, ценностные ориентиры гражданства, двойное (множественное) гражданство

VALUE ORIENTATIONS OF CITIZENSHIP IN THE MODERN INTERPRETATION OF HUMAN RIGHTS

RUDENKO P.V.,
postgraduate student of the Faculty of Law
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article examines the features of modern value orientations of citizenship, its state and significance in the context of modernization of public relations, as well as the development of human rights and freedoms. The analysis of models of regulation of the institution of dual (multiple) citizenship and the question of the acceptability of the existence of this phenomenon is carried out.

Keywords: citizenship, the right to citizenship, civil society, citizenship, legal regulation of fundamental human rights and freedoms, values of citizenship, dual (multiple) citizenship

Постановка задачи. Современное общество характеризуется динамичной сменой социальных парадигм, как объективной реакции на постоянное усложнение социальных процессов, происходящих в государстве. Причины стремительно «усложняющегося социума» связаны с особенностями постиндустриального общества, повсеместной автоматизацией и информатизацией, а вместе с тем и изменениями, и

переосмыслениями ценностных ориентиров. Ведущая роль информации в жизни общества повысила значимость прав человека, как главного критерия любого правового государства.

С учётом текущих изменений происходит смена представлений о концепциях прав человека, определяются новые особенности, на основе которых и выстраивается современное общество. Так, в своей работе Уманова И.А. определяет градацию критериев, на основании которых базируется мировой демократический социум, среди которых ключевым вектором развития выступает поиск компромисса между правами, свободами человека и другими высшими ценностями, преобладания ярко выраженного правозащитного характера, главной целью которого выступает противодействие вызовам и угрозам человечеству, а также выдвижение принципиально новых критериев определения и оценки благ и ценностей человека [1, с. 5].

Правовое демократическое государство, как основа государственной национальной политики Российской Федерации (далее – РФ), должно отвечать современным высоким социально-экономическим и политическим стандартам. Как справедливо отмечает Ягудин И.Р., этот процесс немислим «...без установления принципов гражданского общества, базирующегося на реальном соблюдении прав и свобод личности, а также теории гражданства, включающей в себя целый комплекс политических, социальных и гражданских прав, присущих современному индивиду» [2, с. 51].

Категория гражданства, как содержательная характеристика государственного единства и целостности, выступает одним из центральных институтов как российского, так и зарубежного права, в связи со своей особой ролью связующего компонента между государством и гражданином.

Актуальность. В настоящее время интенсивность дискуссий относительно основных проблем концепции гражданства не ослабевает. В первую очередь это связано с тем, что институт гражданства охватывает не только внутригосударственные вопросы, но и затрагивает международную плоскость, в связи с чем при решении определённых проблемных аспектов, связанных с гражданством, необходимо искать пути решения во взаимодействии нормативных и социальных компонентов международной и национальной правовых систем. В условиях модернизации всех сфер деятельности современного российского общества одной из основных задач, стоящих перед государством, выступает формирование у граждан чувства социальной ответственности, которое должно базироваться на условиях объективной действительности, отвечающей всем параметрам государства всеобщего благосостояния.

В ходе социально-исторического развития российского общества понятия «гражданство» и «гражданственность» приобретают особый смысл и значимость, трансформируясь из правовых категорий в постулаты идей и представлений о гармоничном единстве лица со своим государством через особую связь, именуемой гражданской принадлежностью. Исходя из этого, особый интерес вызывает вопрос двойного гражданства и проблемы определения национальной принадлежности.

Анализ последних исследований и публикаций. Научной основой исследования послужили труды отечественных учёных-юристов в области теории и истории государства и права, государственного и международного права применительно к теме исследования. Вопросы гражданства затрагиваются в работах таких учёных, как С.А. Авакьян, Н.Б. Витрук, Л.Д. Воеводин, И.П. Ильинский, Б.М. Клименко, Е.И. Клименко, Е.И. Козлова, Б.С. Крылов, А.И. Лепешкин, Е.А. Лукашева, Г.В. Мальцев, Е.А. Михалева, А.В. Мицкевич, В.С. Нерсисянц, Е.А. Скрипелев, Б.Е. Топорнин, П.А. Ушаков, С.В. Черниченко, В.Е. Чиркини др.

Целью данной статьи выступает всесторонний анализ современных ценностных ориентаций института гражданства, его состояние и значимость в контексте модернизации общественных отношений, а также развития прав и свобод человека.

Изложение основного материала исследования. Нормативная природа гражданства, место и роль указанного правового института в условиях модернизации общественных отношений определяется исходя из особенностей национального права, уровня законодательной регламентации норм, закрепляющих статус субъектов правовых связей и отношения гражданской принадлежности.

В истории становления феномена гражданства можно выделить два цикла его развития. Первый цикл – Античность, второй – Средние века и Новое время. Каждый из них характеризуется особенными векторами своего развития, однако исходя из анализа указанных временных отрезков, можно выделить общие моменты, которые выражаются в стремлении к эволюционированию во всех сферах человеческой деятельности; формальное узаконение своего статуса в обществе; уменьшение активного участия граждан в управлении государством; отчуждение гражданина от государства, формализация отношений между гражданином и государством и др. [3]. Эти и другие предпосылки указывают на то, что с самого начала зарождения идей о гражданстве значимость указанного феномена для человека приобретает особый смысл в связи с особой правовой связью складывающихся правоотношений, подлинной идеологией и правовыми привилегиями.

Действующее законодательство РФ содержит довольно лаконичную, но достаточно ёмкую правовую дефиницию феномена «гражданство». Так, в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О гражданстве Российской Федерации», гражданство рассматривается, как устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей [4]. Некоторые авторы, исследуя проблемные аспекты данного института, несмотря на существование легально закреплённой трактовки понятия «гражданство», дополняют её существенными признаками, которые, по их мнению, обладают специфической нормативностью.

Так, в научных источниках гражданство определяется, как специфическая связь между физическим лицом и государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей, целью которой является распространение всей полноты государственной власти на человека и обладание всем комплексом прав и обязанностей» [5, с. 33]. Гражданство может пониматься как социально одобряемая и культивируемая в обществе ценность; наделение лица почетным гражданством символизирует особую связь личности с тем или иным обществом, страной или административно-государственным образованием [6, с. 782].

Таким образом, в указанных определениях подчеркиваются взаимные обязанности, которые должны соблюдаться как государством, так и её гражданином. В связи с этим интересным моментом выступает определение пределов и правовых границ при двойном или множественном гражданстве. Так, статья 3 Гаагской Конвенции указывает, что лицо, имеющее двойное или множественное гражданство, может рассматриваться как собственный гражданин любым государством, гражданство которого это лицо имеет.

Стоит подчеркнуть, что феномен двойного или множественного гражданства до некоторого времени не получало одобрения во многих странах, было официально запрещено на законодательном уровне, что прямо закреплялось в Конституциях стран, поскольку данное явление повышало риски осуществления подрывной деятельности нормального функционирования того или иного государства, способствовало социальной разобщённости, что в своей совокупности представляло угрозу национальной безопасности страны.

Гуманистические представления современного мира изменили позиции ряда стран относительно приемлемости существования правового института двойного или множественного гражданства. Стоит констатировать, что в РФ на законодательном уровне содержится признание двойного гражданства. Статья 62 Конституции РФ

устанавливает, что гражданин РФ может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором РФ [8]. Закрепление на конституционном уровне права на двойное гражданство говорит о высоком уровне развития демократических свобод страны. В настоящее время граждане, имеющие два и более гражданств, характеризуются более сложным правовым положением в обществе, что обусловлено рядом факторов, среди которых особое значение имеет так называемое наличие «двойных прав» и «двойных обязанностей» между лицом и государствами, гражданином которых оно является, а также проблемы возникновения коллизий при использовании прав и исполнении обязанностей по отношению к соответствующим странам. Так, отраслевое законодательство РФ в своих нормах содержит гарантию сохранения прав и обязанностей гражданина РФ: «приобретение гражданином РФ иного гражданства не влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации» [4].

Несмотря на достаточно чёткую законодательную урегулированность данного вопроса, понятия «двойное» и «множественное гражданство» значительно шире по своему значению исходя из подходов к политико-правовому пониманию данного феномена. Затрагивая проблему ценностно-мировоззренческой ориентации личности по отношению к своей гражданской принадлежности, стоит указать, что множественное гражданство и ощущение множественной верности порождает путаницу между правами и обязанностями человека, его истинной политической идентичностью, социальной идентификацией в обществе, тем самым нарушая гармоничное единство элементного состава сущности концепции гражданства.

Стоит указать, что множественность в установлении гражданства не возникает спонтанно и само по себе. Причиной возникновения служит ряд как объективных, так и субъективных причин. Внешняя среда косвенного воздействия, а также влияние внутренних процессов, происходящих в государстве в совокупности, выступают катализатором в принятии решения о приобретении одновременно гражданства двух или более государств. С точки зрения идеологического концепта гражданства, приобретение гражданства иного государства по субъективным причинам в основном говорит о недостаточной человеко-ориентированной политике страны, об отсутствии должной правовой защиты и других причин, которые порождают сомнение личности в должной правовой регламентации его основных прав и свобод.

При этом наличие у лица двойного (множественного) гражданства само по себе не образует проблем. Однако в ряде случаев существует

риск, который связан с идейными соображениями лица, являющегося гражданином нескольких государств. Это, в первую очередь, касается случаев замещения определённых должностей. Так, к примеру, государственные и муниципальные служащие, а также военнослужащие по общему правилу не вправе иметь двойное гражданство [9], однако среди них есть те, у кого нет возможности прекратить гражданство другого государства по независящим от них причинам. В этой связи устанавливаются ограничения, связанные с несением госслужбы, если только это не сопряжено с допуском к гостайне. Данный факт вполне оправдан приверженностью убеждениям национальной верности государству и недопущением случаев шпионажа, государственной измены, способных дестабилизировать функциональный аппарат государства и создать условия, способные нанести ущерб национальной безопасности страны.

В настоящее время двойное (множественное) гражданство, как правило, возникает в результате коллизии норм законодательства государств, что связано с конституционным закреплением принципов регулирования отношений, связанных с гражданством, особенностями принципов его приобретения. В данном случае множественное гражданство возникает в результате применения норм законодательства того или иного государства как объективный юридический факт, который не зависит от воли лица, его желаний или идейных соображений.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, проблема гражданской принадлежности в специфике развития представлений современного социума о правовых основах гражданского общества приобретает особый смысл, оставаясь одной из важнейших тем в контексте дискурса о ценностных ориентирах института гражданства.

Гражданство и гражданственность в своём комплексном единстве должны рассматриваться как важный атрибут и параметр современного человека, предполагающие выработку особого чувства гражданского долга, ответственности за судьбы гражданского общества и государства в целом. Отсюда следует, что развитие такого правового состояния – это взаимная обязанность как государства, так и личности, являющейся гражданином страны.

Список использованных источников

1. Умнова, И. А. Современные концепции прав человека в международно-правовом и конституционном измерениях / И.А. Умнова // ОМБУДСМЕН: Издательская группа «Юрист». – 2012. – № 2. – С. 5-11.

2. Ягудин, И. Р. Феномен гражданства в векторах измерения прав и свобод личности / И.Р. Ягудин // Вестник Поволжской академии государственной службы. – 2014. – № 2(41). – С. 51-57.

3. Максимова, Л. Ю. Эволюция феномена гражданства в контексте исторического развития Западной Европы / Л.Ю. Максимова // Вестник МГИМО. – 2017. – №6 (57) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-fenomena-grazhdanstva-v-kontekste-istoricheskogo-razvitiya-zapadnoy-evropy>. – (Дата обращения: 20.02.2023).

4. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 28.12.2022) // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36927/. – (Дата обращения: 20.02.2023).

5. Давудова, Д. К. Теоретические подходы к определению понятия «гражданство» в сфере конституционного права Российской Федерации / Д.К. Давудова // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2013. – № 4 (54). – С. 31-34.

6. Цицерон, М.Т. О государстве: О законах; О старости; О дружбе; Об обязанностях; Речи; Письма / Марк Туллий Цицерон. – Москва: Мысль, 1999.– 782 с.

7. Конвенция, регулирующая некоторые вопросы, связанные с коллизией законов о гражданстве (Гаага, 12 апреля 1930 г.) // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=16352#bxxv7XTQD5laOKBf1>. – (Дата обращения: 20.02.2023).

8. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ, от 06.10.2022) // Текст Конституции, включающий новые субъекты Российской Федерации – Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область и Херсонская область, приведен в соответствии с официальной публикацией на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 октября 2022 г.

9. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30.04.2021 № 116-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383355/. – (Дата обращения: 20.02.2023).